

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES INTERNADOS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO TOCANTINS

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 14/11/2023](#)

**EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS ADMITTED TO THE
EMERGENCY DEPARTMENT OF A PUBLIC HOSPITAL IN TOCANTINS**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10127596

Edranir da Silva¹

Maryana Isac da Silva²

Márcio Araújo de Almeida³

RESUMO

Os estudos epidemiológicos são essenciais para a visualização ampla da realidade do serviço, o que permite a otimização da utilização dos recursos disponíveis. Nesse sentido, esse estudo visa descrever o perfil epidemiológico de pacientes internados no serviço de urgência do maior hospital da Região Sul do Estado do Tocantins, no período entre 2012 e 2022. Para isso, foi realizado um estudo epidemiológico descritivo a partir do banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, cujos dados são de domínio público. Este estudo conseguiu demonstrar que as internações acontecem principalmente entre as

mulheres, a faixa etária de 20-29 anos é a mais comprometida e a raça mais frequente é a parda. As patologias de maior incidência no serviço são as morbidades resultantes de causas externas, as doenças do aparelho circulatório, digestório, respiratório e as doenças infecciosas e parasitárias. Quanto ao tempo médio de permanência, foi uma média de 7 dias. Quanto aos custos hospitalares, a média de gastos por internação foi de cerca de R\$1.500,00. Acredita-se que há necessidade de realizar outros estudos que abordem especificamente cada capítulo de CID-10 ou, até mesmo, cada uma das patologias mais comuns.

Palavras-chave: urgência e emergência. epidemiologia descritiva. Perfil epidemiológico.

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), é um dos mais complexos e abrangentes sistemas de saúde pública do mundo, cujas diretrizes envolvem acesso universal, integral e gratuito para a população. Para isso, o sistema é estruturado através de redes temáticas que desenvolvem ações de complexidade e densidades tecnológicas diversas (BRASIL, 2020).

Desse modo, o SUS oferta serviços por meio de arranjos organizativos em níveis de complexidade ascendentes, circunscritos nas diversas áreas geográficas, e gerido pelas três esferas de governo: municipal, estadual e federal, conforme preconizado na Lei Orgânica do SUS (BRASIL, 1988).

Uma das redes de assistência à saúde é a Rede de Urgência e Emergência, que (RUE) constitui uma das portas de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e é destinada ao atendimento de condições agudas ou crônicas agudizadas que configurem situações de urgência e de emergência (OLIVEIRA, 2016).

A RUE é formada por 8 componentes, cujo um deles é representado pelas instituições hospitalares nas quais as ações devem ser pautadas no

atendimento das linhas de cuidados prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde (MS), que abrangem as afecções cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicas (BRASIL, 2011a).

Os pontos de cuidados do componente hospitalar compreendem as portas de entrada de urgência (Serviço Hospitalar de Urgência – SHU), enfermarias de retaguarda, leitos de terapia intensiva, serviços de diagnóstico por imagem e laboratorial (BRASIL, 2011b).

Ainda que as diretrizes da RUE apontem para ampliação da atenção às urgências, o serviço ainda se mostra insuficiente. O SHU em todo o país, rotineiramente, apresenta-se congestionado e superlotado resultando em morosidade da assistência, maior tempo de internação, aumento da morbidade e mortalidade (BRASIL, 2020).

Intrincado a esse fenômeno da insuficiência na relação oferta-demanda, ainda se tem o uso inadequado dos recursos materiais, sobrecarga de recursos humanos e da própria infraestrutura (GUZMAN; QUINELATO; QUINELATO, 2020), que contribuem para robustez da superlotação.

Atualmente existem diversos estudos e propostas de ferramentas e estratégias que podem contribuir para a redução da congestão e superlotação do SUH. Nesse sentido, uma das ações fundamentais compreende a projeção das necessidades do serviço (BRASIL, 2020), onde o conhecimento do perfil epidemiológico dos usuários do serviço é imprescindível.

Segundo Merchán-Hamann E e Tauil PL (2021), os estudos de perfil epidemiológico são importantes ferramentas administrativas posto que viabilizam avaliar o comportamento das doenças em determinada comunidade, bem como estabelecer estimativas de adoecimento e fundamentar o planejamento do serviço.

Nesse contexto, este estudo visa descrever o perfil epidemiológico de pacientes internados no serviço de urgência do maior hospital da Região

Sul do Estado do Tocantins, no período entre 2012 e 2022, pois, acredita-se que os resultados poderão subsidiar a gestão no planejamento de ações de enfrentamento do desequilíbrio entre a demanda e oferta de leitos e otimização da utilização dos recursos existentes.

Importante ressaltar que a motivação deste estudo surgiu durante a jornada acadêmica das pesquisadoras, visto que parte dos seus estágios aconteceram no referido estabelecimento e puderam vivenciar o impacto da congestão e superlotação da unidade.

Assim, os resultados deste estudo têm potencial para impactar positivamente a comunidade, tendo em vista que um serviço bem estruturado resulta em assistência segura e de qualidade. Ademais, promove a ampliação do acesso pelos usuários, agilidade, resolutividade, integralidade e equidade, que compreendem os princípios constituintes do SUS.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

A RUE foi instituída pela Portaria GM/MS N° 1.600, de 07 de julho de 2011 e constitui uma das redes temáticas que integram a Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS, cujo objetivo é desfragmentar a assistência à saúde e garantir resolutividade e continuidade do cuidado em tempo adequado (BRASIL, 2011a).

As diretrizes da RUE visam promover ampliação do acesso, acolhimento e humanização em todos os pontos de atenção, garantia de universalidade, equidade e integralidade, territorialização do atendimento com articulação entre os diversos serviços, redes assistenciais e níveis de atenção, humanização do atendimento, participação social, atuação gestora efetiva com foco em planejamento estratégico e educação permanente (BRASIL, 2013).

Esta rede é formada por 8 componentes: I. Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;

II. Atenção Básica em Saúde; III. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e suas Centrais de Regulação Médica; IV. Sala de Estabilização; V. Força Nacional de Saúde do SUS; VI. Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24H); VII. Hospitais; e VIII. Atenção Domiciliar (Figura 1) (BRASIL, 2011a).

2.1. COMPONENTE HOSPITALAR

O componente hospitalar da RUE, normatizado pela Portaria GM/MS nº 2.395/2011, visa a prestação de serviço qualificado e a ampliação do acesso através dos pontos de cuidado estabelecidos pelo MS que compreendem as Portas de Entrada Hospitalares de Urgência, as Enfermarias Clínicas de Retaguarda, os Leitos de Cuidados Prolongados e os Leitos de Terapia Intensiva (RADEL; SHIMIZU, 2023).

As Portas de Entrada abrangem o conjunto de serviços reunidos em um hospital que viabilize o atendimento ininterrupto das demandas espontâneas e referenciadas de urgência das diversas especialidades (BRASIL, 2011b), cujo acesso ocorre através de um sistema de classificação de risco que, além de contribuir para a organização do fluxo de entrada, ainda constitui um dos pilares da humanização em urgência e emergência (SACOMAN et al., 2019).

Os leitos de retaguarda são leitos criados para dar suporte aos prontossocorros dos hospitais e unidades de pronto atendimento que devem estar qualificados em hospitais estratégicos ou de menor porte e estar disponíveis nas centrais de regulação (RADEL; SHIMIZU, 2023).

Os leitos de cuidados prolongados são aqueles destinados à internação para cuidados prolongados, bem como hospitais especializados para cuidados prolongados, cujo objetivo é manter pacientes agudos ou crônicos agudizados que necessitam de assistência de média/longo prazo antes de retornar ao domicílio (BRASIL, 2013).

Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentam densa gama tecnológica, a fim de atender pacientes críticos com necessidade de suporte intensivo de equipe multiprofissional, assistência especializada, rigoroso controle hemodinâmico e de sinais vitais de forma ininterrupta (BOLELA; CARVALHO JERICÓ, 2006).

É importante ressaltar que estes leitos são essenciais para a vazão do paciente das portas de entrada e seu funcionamento adequado impacta diretamente na sua congestão e superlotação.

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA RUE DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL NO TOCANTINS

Uma das diretrizes da RUE é territorialização da assistência. Visando a execução dessa diretriz, uma das estratégias de operacionalização da RUE prevista na portaria é a criação de regiões de saúde para melhor estruturação, melhor distribuição de recursos e maior eficácia da rede (BRASIL, 2013).

Quando a RUE foi implementada, o estado do Tocantins já estava dividido estrategicamente em oito regiões de saúde, definidas pela Resolução da CIB/TO N° 161, de 29 de agosto de 2012, sendo: Bico do Papagaio, Cerrado Tocantins Araguaia, Capim Dourado, Ilha do Bananal, Médio Norte Araguaia, Cantão, Amor Perfeito e Sudeste (TOCANTINS, 2012).

O estado possui 17 estabelecimentos que constituem a rede hospitalar da RUE estadual. Estes encontram-se distribuídos em localizações estratégicas para atender a demanda de média e alta complexidade das 8 regiões de saúde. Deste total, 4 unidades atendem demanda de alta complexidade e 13 unidades demanda de média complexidade (TOCANTINS, 2012).

Um dos hospitais de alta complexidade é o Hospital Regional de Gurupi (HRG), localizado no município de Gurupi, ao sul do estado, na região de saúde Ilha do Bananal (TOCANTINS, 2022), o qual foi selecionado para a

realização deste estudo, visto que compreende um dos campos de estágio das pesquisadoras.

Segundo o site de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, este hospital possui 24 leitos para o atendimento de demandas de urgência e emergência dos 18 municípios que integram a referida região de saúde, cuja somatória populacional resulta em 171.546 habitantes (BRASIL, 2023a; IBGE, 2023).

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, transversal, com abordagem quantitativa, considerando o período de 2012 a 2022, através dos registros do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), disponíveis nas bases de dados públicas *online* do Departamento de Informática do SUS (DATASUS).

Foram incluídos nestes os registros de pacientes com idade ≥ 15 anos, de ambos os sexos, que estiveram internados no serviço de urgência do estabelecimento investigado. Foram excluídas as faixas etárias inferiores a 15 anos e os atendimentos de causas obstétricas e de puerpério imediato, uma vez que estes pacientes são atendidos no Pronto-Socorro Materno Infantil, ou seja, outra porta de entrada.

Enfatiza-se que, mesmo a idade para atendimento no PS adulto do referido hospital seja a partir de 12 anos, optou-se por realizar as buscas considerando a idade mínima de 15 anos devido a de faixa etária divisão proposta pelo DATASUS, que, nos anos iniciais, são apresentadas com intervalo de 4 anos, a saber: <1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos (BRASIL, 2023b).

Assim, considerar a faixa etária de 10 a 14 anos comprometeria a veracidade das informações, visto que pacientes com idade inferior a 12 anos não são atendidos no PS adulto. Porém, não incluir essa faixa não trará prejuízo ao estudo, uma vez que o total de internações em caráter de

urgência desta corresponde a menos de 4% do total das internações no período estudado, segundo os registros do DATASUS.

Os dados foram coletados através do sistema TABNET do DATASUS, onde foram elencadas as variáveis: sexo, idade, raça, CID-10, tempo médio de permanência (TMP), valor médio de internação. Para a análise dos resultados, os dados foram compilados para planilhas do *software Microsoft Excel 360*, onde foram calculadas médias e porcentagens e os resultados apresentados em tabelas e gráficos.

A discussão dos resultados foi realizada através de busca de artigos científicos, dissertações, teses, manuais e cartilhas de entidades relacionadas ao monitoramento e tratamento de cânceres e disponíveis em base de dados eletrônica como *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *National Center of Biotechnology Information* (NCBI), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e Ministério da Saúde.

Não foi necessário submeter esse trabalho à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), uma vez que este estudo utilizará apenas dados secundários já disponíveis nas bases de dados públicas do Ministério da Saúde, consoante Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizado o levantamento epidemiológico acerca das internações em caráter de urgência na unidade de estudo através do DATASUS onde foi possível elencar as características demográficas e de morbidade dos casos registrados no período entre 2012 e 2022.

Quanto às características demográficas, foram analisados o sexo, a raça e a faixa etária de maior acometimento. Assim, o sexo feminino apresentou predominância com 62,11% do total das internações no período estudado (Tabela 1). Esse dado desperta a atenção, uma vez que no censo de 2010

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o percentual de população feminina na região de saúde Ilha do Bananal era a minoria, representando 49,14% da população total (BRASIL, 2023).

Acerca da predominância feminina, os estudos de Antoniazzi (2017) e de Hehn e Bueno (2020) apresentaram resultados semelhantes, onde a maior população atendida no serviço de urgência também era do sexo feminino.

Esse fenômeno, que já é de conhecimento de muitos profissionais de saúde, pode apresentar explicações diversas (HEHN; BUENO, 2020). Uma dessas explicações pode ter relação com o fato de mulheres apresentarem maior expectativa de vida.

Além disso, culturalmente, o homem é visto como invulnerável e, portanto, apresenta menor procura pelos serviços de saúde (SANTOS *et al.*, 2017). As mulheres, por sua vez, desde muito jovens são estimuladas a investir em cuidados com sua própria saúde e prevenção de doenças, podendo ser uma das justificativas para o fato de estarem mais presentes nos serviços de saúde (COBO; CRUZ; DICK, 2021).

Arelado a isso, a falta de acolhimento, longas filas de espera por consultas ambulatoriais e falta de resolutividade na atenção básica podem contribuir para a maior presença de mulheres no serviço de urgência, visto que, também, estão em maior número na atenção básica (BEGA *et al.*, 2017).

Tabela 1 – Características Demográficas

Variáveis		
Sexo	N	%
Masculino	25.846	37,89

Feminino	42.374	62,11
Faixa Etária	N	%
15-19	8.520	12,49
20-29	19.801	29,03
30-39	11.963	17,54
40-49	6.975	10,22
50-59	5.965	8,74
60-69	5.504	8,07
70-79	4.968	7,28
80+	4.606	6,75
Raça	N	%
Branca	3.962	5,81
Preta	1.491	2,19
Parda	59.113	86,65
Amarela	188	0,28
Indígena	449	0,66
Sem informação	3.017	4,42

Fonte: Próprios autores. Dados extraídos de DATASUS (2023).

A faixa etária de maior acometimento foi de jovens entre 20 e 29 anos (29,03%) (Tabela 1), que, também, é a faixa etária mais numerosa na região de saúde estudada, a qual representa 17,61% da população, segundo o censo demográfico do IBGE disponíveis no DATASUS (BRASIL, 2023a).

Esse fato pode ter relação com alto número de internações por causas externas (Tabela 2), cuja faixa etária em questão tem demonstrado ser bastante vulnerável e suscetível a agravos por acidentes de trânsito e violência urbana que, muitas vezes, resultam em morte ou incapacidade (MASCARENHAS; BARROS, 2015).

Quanto a raça, as internações foram majoritariamente de pessoas pardas (86,65) (Tabela 1). Esse dado pode ser justificado pelo fato do estado do Tocantins apresentar predominância de pessoas autodeclaradas como pardas, de acordo com o Censo de 2010 do IBGE em que o percentual de pessoas pardas com idade igual ou superior a 15 anos foi de 62,49% (IBGE, 2010).

No que se refere à frequência das internações de caráter de urgência, ocorreram 68.220 registros no DATASUS, que corresponde a 94,36% das internações na unidade estudada, cujo total foi de 72.272 no período, considerando as de caráter de urgência e as eletivas. Para elucidar a caracterização das morbidades hospitalares de urgência, inicialmente, os dados foram segregados por grupos correspondentes aos Capítulos de Doenças de CID-10, conforme consta na base de dados do SUS (Tabela 2).

Tabela 2 – Internações por Capítulo de CID-10 no período entre 2012 e 2022

CAPÍTULOS CID-10	Tot al	Média Anual	Média Mensal	%
Lesões, envenenamento e outras conseq. de causas externas*	15.235	1.523,5	126,95	22,3
Doenças do aparelho circulatório	5.764	576,4	48,03	8,44
Doenças do aparelho digestivo	4.659	465,9	38,82	6,82

Doenças do aparelho respiratório	3.263	326,3	27,19	4,78
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	2.542	254,2	21,18	3,72
Doenças do aparelho geniturinário	2.284	228,4	19,03	3,34
Contatos com serviços de saúde	2.106	210,6	17,55	3,08
Sintomas, sinais e achados anormais em ex. cl. e lab.**	1.324	132,4	11,03	1,94
Transtornos mentais e comportamentais	1.302	130,2	10,85	1,90
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1.064	106,4	8,86	1,55
Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1.007	100,7	8,39	1,47
Neoplasias (tumores)	999	99,9	8,32	1,46
Doenças do sistema nervoso	917	91,7	7,64	1,34
Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo	903	90,3	7,52	1,32
Doenças do sangue, órgãos hematop. e transt. Imunitários***	373	37,3	3,10	0,54
Doenças do olho e anexos	41	4,1	0,34	0,06

Doenças do ouvido e da apófise mastóide	14	1,4	0,11	0,02
Causas externas de morbidade e mortalidade	4	0,4	0,03	0,01
Total	68.22	6.822	568,5	100

Fonte: Próprios autores. Dados extraídos de DATASUS (2023). *Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas.
 **Sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais.
 *** Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários.

Nessa propositura, apresentaram maior incidência de internações os três grupos de doenças a seguir: Causas Externas (22,33%), seguidas pelas Doenças do Aparelho Circulatório (8,44%), Digestivo (6,82%), Respiratório (4,78%) e Doenças Infecciosas/Parasitárias (3,72%), com média mensal de internação de, aproximadamente, 127, 48, 39, 27 e 21 casos, respectivamente (Tabela 2).

Esses resultados se assemelham ao estudo de Antoniazzi (2017) que em sua pesquisa apresentou como principais causas de atendimento no serviço de urgência o trauma, as causas cardiovasculares, causas neurológicas, causas respiratórias e as causas gástricas.

É importante enfatizar que esses grupos de doenças, juntos, foram responsáveis por 46,09% do total de casos registrados (Tabela 2). Por esta razão, estes foram selecionados para serem analisados quanto a incidência das doenças que os compõem, as quais foram demonstradas nos gráficos abaixo.

O grupo de morbidades relacionadas às Causas Externas, no qual são consideradas as Lesões, Envenenamento e Algumas Outras Consequências de Causas Externas, abrange as fraturas, os traumas, as

intoxicações exógenas, as complicações precoces do trauma e procedimentos médicos e as sequelas do trauma, foi o que apresentou maior incidência na unidade estudada, assim como no estudo de Antoniazzi (2017) e Almeida *et al.* (2021).

Figura 1 – Percentual de Morbidades de Causas Externas Conforme Lista do CID-10

Fonte: Próprios autores. Dados extraídos de DATASUS (2023).

Desse grupo, as fraturas representam 60,15% das morbididades, das quais cerca de 73% estão relacionadas aos ossos de membros e, aproximadamente, 14% são relativas ao fêmur, especificamente (Figura 1). As complicações precoces do trauma e de procedimentos médicos ocupam o 2º lugar nesse *ranking*, com 9,22% dos casos, seguido por traumas múltiplos (8,93%) e traumatismo intracraniano (7,56%) (Figura 1).

Segundo o Boletim Epidemiológico relativo a Acidentes de Trânsito da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, a Região de Saúde da Ilha do Bananal, no ano de 2019, foi a que apresentou terceiro maior número de acidentes automobilísticos, com 13,09% do total de acidentes. Além disso, a região apresentou 7,17% do total de internações e 14,76% de óbito, ambos em decorrência dos acidentes de trânsito (TOCANTINS, 2020).

Esse fato pode estar relacionado a diversos fatores, entre eles destacam-se os acidentes de trânsito. As causas para a ocorrência dos acidentes de trânsito são diversas e incluem os problemas relacionados às vias, ao ambiente, aos veículos, aos usuários e a interação entre todos estes fatores (TOCANTINS, 2020). Nesse sentido, pelo menos dois fatores têm estado presentes na região de estudo.

O primeiro diz respeito aos veículos, cujo percentual de utilização de motocicletas aumentou 49,55% no período estudado, conforme dados do IBGE (2023). Segundo os dados do Ministério da Saúde, os motociclistas são os mais suscetíveis aos acidentes de trânsito, principalmente acidentes fatais (BRASIL, 2023b).

No Brasil, apenas em 2021, os motociclistas foram responsáveis por cerca de 60% das internações por acidentes automobilísticos e 35,3% dos óbitos por esta causa. No *ranking* nacional, o Tocantins é o segundo estado com maior taxa de internação por acidente com motocicleta (13,6/100mil habitantes), e o terceiro estado com maior taxa de mortalidade pela mesma causa (13,8/100mil habitantes), apresentando taxas 123% e 142% mais altas que a taxa nacional (6,1 e 5,7), respectivamente. (BRASIL, 2023b).

Outro fator diz respeito ao comportamento do usuário, onde a ingestão de álcool por condutores de veículos também pode ter sido determinante para esses resultados, uma vez que a utilização de bebidas alcóolicas foi associada a cerca de 15% dos acidentes de trânsito na região de saúde da Ilha do Bananal (TOCANTINS, 2020).

No que se refere às Doenças do Aparelho Circulatório, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares foram as responsáveis por cerca de 91% das internações de urgência. Tais patologias apresentam alto impacto social, econômico, na qualidade de vida e na saúde pública em razão das crescentes taxas de morbimortalidade, além de ser uma das principais causas de incapacidade. De tal modo que a própria RUE possui linhas de

cuidados específicas para essas morbidades (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 2018; BRASIL, 2021).

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e as Isquemias do Coração ocuparam o primeiro lugar no *ranking* de causas de internação de urgência, representando 26,54% desse grupo (Figura 2). Sendo o IAM responsável por quase metade dessas ocorrências (47,12%) e por cerca de 1% de todas as internações de urgência no estabelecimento estudado (DATASUS, 2023).

Em segundo lugar ficaram as Doenças Cerebrovasculares, representando 26,51% dos casos de doenças do aparelho circulatório, incluindo as causas hemorrágicas, isquêmicas e não especificadas. A terceira morbidade mais frequente nesse grupo de doenças foi a Insuficiência Cardíaca, com 22,52% das notificações (Figura 2).

Figura 2 – Percentual de Morbidades do Aparelho Circulatório Conforme Lista do CID-10

Fonte: Próprios autores. Dados extraídos de DATASUS (2023).

Em 2017, no Brasil, as taxas de morbimortalidade relativas às patologias do aparelho circulatório se mostraram alarmantes. Segundo a Sociedade

Brasileira de Cardiologia (MALTA, 2020), as internações de urgência para tratar doenças cardiovasculares representam cerca de 81% das admissões em hospitais públicos de todo o país, com predominância entre o sexo masculino e na faixa etária de 80 anos ou mais (MALTA, 2020).

No período entre 2019 e 2022 estudos apontaram que as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares ainda são responsáveis por significativa parcela das internações, além de apresentarem alto potencial incapacitante (ROSSETO *et al.*, 2019; OLIVEIRA *et al.*, 2022). Ainda segundo os autores, a prevalência dessas patologias tem aumentado nos últimos anos, atingindo cerca de 6,1% da população em 2019. Por outro lado, esses autores afirmam que a taxa de mortalidade tem reduzido nos últimos anos.

O que desperta a atenção para essas doenças é o fato de que os fatores de risco para o desenvolvimento delas estão atrelados, em parte, aos hábitos de vida do indivíduo que podem ser modificados por escolha de hábitos mais saudáveis. Desse modo, fatores como obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, tabagismo, condições econômicas e outros, têm sido comuns entre os pacientes diagnosticados com essas enfermidades, os quais já são conhecidos como importantes fatores de risco (BRASIL, 2020; ROGER, 2020; WHO, 2021).

Acerca das morbidades do Aparelho Digestivo, as Doenças do Apêndice representam a principal causa de internação no serviço de urgência, responsável por cerca de 24,4% das notificações, seguido de Outras Causas (20,43%) e de Colelitíase/Colecistite (20,33%) (Figura 4).

Figura 4 – Percentual de Morbidades do Aparelho Digestivo Conforme Lista do CID-10

Fonte: Próprios autores. Dados extraídos de DATASUS (2023).

Segundo afirma Imarino *et al.*, (2017), entre as Doenças do Apêndice, a apendicite é a mais comum patologia no serviço de urgência, onde até 20% das pessoas poderão apresentar essa doença. De acordo com Jaffe e Berger (2013), esta doença tem se mostrado mais frequente entre o sexo masculino e em menores de 30 anos.

Essa afecção requer atendimento urgente, onde a longa espera pode resultar em progressiva piora do prognóstico do paciente (IMARINO *et al.*, 2017), como por exemplo perfuração do apêndice e abscesso do peritônio (MATOS *et al.*, 2011).

A colelitíase/colecistite é uma doença de alta prevalência na sociedade, tornando a colecistectomia um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados na atualidade. Contudo, é fundamental esclarecer que esta patologia nem sempre necessita de atendimento no serviço de urgência, de modo que estas internações na urgência são resultantes de agudizações dos sintomas (HOLANDA; LIMA JÚNIOR, 2019).

Quanto as patologias do Aparelho Respiratório, 57,37% das internações foram decorrentes de Pneumonia, enquanto Outras Doenças do Aparelho Respiratório ocuparam o 2º lugar com 22,31% dos registros e a Doença

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) foi responsável por 15,29% dos casos (Figura 3), assim como nos resultados de Alexandrino *et al.* (2022).

Figura 3 – Percentual de Morbidades do Aparelho Respiratório Conforme Lista do CID-10

Fonte: Próprios autores. Dados extraídos de DATASUS (2023).

Sobre as Patologias Respiratórias, Alexandrino *et al.* (2022) descreve que as taxas de morbimortalidade têm avançado no país, principalmente em pacientes com idade superior a 75 anos, sendo uma das principais causas de mortalidade entre a população idosa, de acordo com Rosseto *et al.*, 2019.

O estudo de Malta *et al.* (2020) corrobora essa informação ao correlacionar o aumento no número de casos com o processo de envelhecimento. Além disso, declararam a redução da mortalidade precoce por estas patologias pode indicar que tem ocorrido melhorias nas condições de vida, maior acesso aos serviços de saúde e redução do tabagismo na população mais jovem.

Assim como neste estudo, Michelin *et al.* (2019) afirmam que as pneumonias estão entre as causas mais comuns de internações por

Doenças Respiratórias, sendo o *Streptococcus pneumoniae* o microrganismo mais comum nas Pneumonias Adquiridas na Comunidade (PAC).

A DPOC, apesar de não ser a patologia mais frequente neste grupo de doenças, a Sociedade Brasileira de Pneumonia e Tisiologia afirmam que é a quarta causa de morte ao redor do mundo, onde 90% acontecem em países de média e baixa renda, visto que estes não possuem um programa eficiente de prevenção e de tratamento acessível (SBPT, 2021).

Quanto as Doenças Infecciosas e Parasitárias, as infecções virais lideram o *ranking* com 60,5% dos casos, incluindo as Hepatites Virais, Infecções pelo Vírus do Herpes, Varicela, Caxumba, Meningite Viral e Outras Doenças Virais não especificadas (Figura 5). Excluiu-se desse subgrupo as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e as Arboviroses.

Figura 5 – Percentual de Morbidades de Doenças Infecciosas e Parasitárias Conforme Lista do CID-10

Fonte: Próprios autores. Dados extraídos de DATASUS (2023).

As Infecções Bacterianas foram o segundo tipo de infecção mais comum, representando 15,15% das notificações e a Septicemia responsável por 12,94% das notificações (Figura 5).

Em um *ranking* geral, as dez patologias de maior incidência no serviço de urgência da unidade de estudo foram: Fratura de Outros Ossos dos Membros, Pneumonia, Acidente Vascular Encefálico (AVE), Doenças Virais Não Especificadas (excluindo as ISTs e as arboviroses), Complicações Precoces de Traumas e de Procedimentos Médicos, Traumas Múltiplos, Insuficiência Cardíaca, Fratura de Fêmur, Trauma Intracraniano e Doenças do Apêndice (Tabela 3).

Tabela 3 – Permanência, Custo e Mortalidade por Doença no Período de 2012 a 2022

Morbidades	TMP *	Custo Médio (R\$)**
Fraturas de Outros Ossos dos Membros	4,7	613,87
Pneumonia	9,3	2.049,11
Outras Doenças Virais	7,3	2.311,98
Doenças Cerebrovasculares	9,6	2.407,74
Complicações Precoces de Trauma e Procedimentos	5,7	525,95
Traumias Múltiplos	6,5	477,98
Insuficiência Cardíaca	8,0	1.739,06
Fratura de Fêmur	8,1	1.840,75
Trauma Intracraniano	8,6	2.583,09
Doenças do Apêndice	3,0	527,95
Média Geral	7,08	1.507,74

Fonte: Próprios autores. Dados extraídos de DATASUS (2023). *Tempo médio de permanência hospitalar em dias. **Custo Médio por Internação.

Segundo a Tabela 3, o Tempo Médio de Permanência (TMP) na unidade para tratamento dessas doenças é de cerca de 7 dias. Esse resultado vai de encontro com o preconizado pelo Ministério da Saúde. O TMP constitui um importante indicador de qualidade, visto que quanto menor for o TMP do paciente na unidade, menores são os riscos de infecção e desenvolvimento de comorbidades (BRASIL, 2013).

Acerca dos custos hospitalares das morbidades listadas na Tabela 3, observou-se que as fraturas apresentaram maior custo para a saúde pública, seguido das doenças do aparelho circulatório. Apesar de não terem sido encontrados outros estudos que abordassem esses temas no mesmo período de estudo, é imprescindível descrever que as doenças do aparelho circulatório, segundo a SBC, lideram o ranking nacional de custos hospitalares, chegando a R\$ 2.862.739,00 no período entre 2008 e 2018 (OLIVEIRA *et al.*, 2022).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de perfil epidemiológico viabiliza uma visualização mais ampla de diversos fatores relacionados aos cuidados em saúde que são essenciais para a gestão em saúde. De forma que, através desses dados, os gestores conseguem definir as políticas e diretrizes dos serviços a fim de garantir ao cidadão seus direitos fundamentais de atenção à saúde.

Nesse contexto, este estudo permitiu conhecer o perfil epidemiológico do serviço de urgência no maior hospital de referência do Sul do Tocantis, cujos dados se assemelham a realidade nacional.

No entanto, por se tratar de um banco de dados cuja alimentação depende da adesão dos serviços para os devidos registros e notificações, é possível que estes resultados não expressem essas informações com exatidão.

Assim, acredita-se que estes resultados poderão despertar em outros pesquisadores o interesse pela realização de novos estudos focados nos grupos de CID-10 ou, até mesmo, em patologias específicas.

Sugere-se, portanto, que novos estudos sejam realizados, preferencialmente *in loco*, a fim de que seja traçado o perfil clínico e epidemiológico da unidade de estudo e que estas informações possam subsidiar os gestores no planejamento de ações que solucionem as sobrecarga e congestão destes serviços.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, A. *et al.* Morbimortalidade por doenças do aparelho respiratório no Brasil: um estudo ecológico. **Revista Ciência Plural**, v. 8, n. 2, p. e25243, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/download/25243/15413/93720>. Acesso em 16 de setembro de 2023.

ALMEIDA, C. T. F. A. O. **Caracterização do perfil epidemiológico da pessoa admitida no serviço de urgência por intoxicação aguda.** Dissertação (Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica). Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 2021. Disponível em:

<[https://Repositório Científico da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra \(esenfc.pt\)](https://Repositório Científico da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (esenfc.pt))>. Acesso em: 10 maio 2023.

ANTONIAZZI, V. A. **Perfil epidemiológico de pacientes atendidos no pronto atendimento de um hospital de ensino.** Monografia (Curso de Enfermagem). Universidade de Santa Cruz do Sul. 50 f. 2017. Disponível em: <[https://VivianyAvilaAntoniuzzi.pdf\(unisc.br\)](https://VivianyAvilaAntoniuzzi.pdf(unisc.br))>. Acesso em: 06 maio 2023.

BEGA, A. G. *et al.* A busca de assistência à saúde em serviços de pronto atendimento por mulheres adultas. **Revista on line de Pesquisa**. V. 9, n. 1, p. 1-14, 2017. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/316169113_A_busca_de_assistencia_a_saude_em_servicos_de_pronto_atendimento_por_mulheres_adultas. Acesso em 16 set. 2023.

BOLELA, F.; JERICÓ, M. DE C.. Unidades de terapia intensiva: considerações da literatura acerca das dificuldades e estratégias para sua humanização. **Escola Anna Nery**, v. 10, n. 2, p. 301–309, ago. 2006. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ean/a/bzWqL4GBZhk74wJn637bbjB/>. Acesso em 10 set. 2023.

BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. **Síntese de evidências para políticas de saúde Congestão e superlotação dos serviços hospitalares de urgências**. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/04/1087521/13-sintesecongestaosuperlotacaofinal31mar2020.pdf>. Acesso em 250 set. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria N° 1.600, de 7 de julho de 2011a**. Reformula a política nacional de atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no sistema único de saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 130, 8 jul. 2011, seção 1, p.

69. 2011b. Disponível em: DOU 12/07/2011 – Pg. 69 – Seção 1 | Diário Oficial da União | Diários Jusbrasil. Acesso em: 02 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria N° 2.395, de 11 de outubro de 2011b**. Organiza o componente hospitalar da rede de atenção às urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 out. 2011, seção 1, p. 79. 2011a. Disponível em: DOU 13/10/2011 – Pg. 79 – Seção 1 | Diário Oficial da União | Diários Jusbrasil. Acesso em 02 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Rede de atenção às urgências e emergências**. Publicado em 08 fev. 2022. Disponível em: <[https://Rede de Atenção às Urgências e Emergências — Ministério da Saúde \(www.gov.br\)](https://Rede de Atenção às Urgências e Emergências — Ministério da Saúde (www.gov.br))>. Acesso em: 10 maio. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde**. Consulta. Leitos. 2023. Disponível em: <[https://CnesWeb – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde \(datasus.gov.br\)](https://CnesWeb – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (datasus.gov.br))>. Acesso em 04 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. **Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Sistema Único de Saúde (SUS)**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: <[https://Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde \(SUS\) \(saude.gov.br\)](https://Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) (saude.gov.br))>. Acesso em: 03 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Cenário brasileiro das lesões de motociclistas no trânsito de 2011 a 2021**. Boletim Epidemiológico, v. 54, n. 6, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico- volume-54-no-06>. Acesso em 12 set. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. **Boletim temático da biblioteca do ministério da saúde**. v 1, n. 1. Brasília: MS, 2021. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/boletim_tematico/saude_coracao_setembro_2022.pdf. Acesso em 20 set. 2023.

BRASIL. MS. Ministério da Saúde. Sistema de Informação do SUS-DATASUS.

TABNET. [s.d.]. 2023b. Disponível em: Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS (saude.gov.br). Acesso em 10 maio 2023.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Lei N° 8.080**, de 19 de setembro de 1988. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Publicação no DOU em 20 de setembro de 1988.

Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm#:~:text=L8080&text=LEI%20N%C2%BA%208.080%2C%20DE%2019%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para,correspondentes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias.. Acesso em 19 set. 2023.

COBO, B.; CRUZ, C.; DICK, P. C. Desigualdades de gênero e raciais no acesso e uso dos serviços de atenção primária à saúde no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 9, p. 4021–4032, set. 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/kKcDWgfGzS58qxCKG7QHdVj/abstract/?lang=pt>. Acesso em 10 set. 2023.

GUZMAN; R. S. R.; QUINELATO, H.; QUINELATO, V. A problemática dos serviços de urgência e emergência no Brasil. **Editorial Salud**, v. 2, n. 2. Out. 2020. Disponível em:

<https://www.editorialsalud.edu.py/upload/publicaciones/08494990_04394578_5F99D2585E6C1.pdf>. Acesso em: 06 maio 2023.

HEHN, R.; BUENO, A. L. M. Perfil epidemiológico dos atendimentos de um pronto atendimento privado do sul do Brasil. **Revista De Enfermagem Da UFSM**, 10, p. e58. Disponível em:

<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/37989/pdf>. Acesso em 10 set. 2023.

HOLANDA, A K. G. LIMA JÚNIOR, Z. B. Alterações histológicas da vesícula biliar de doentes submetidos à colecistectomia por colelitíase. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 46, n. 6, p. e20192279, 2019.

IAMARINO, A. P. M. *et al.* Fatores de risco associados às complicações de apendicite aguda. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 44, n. 6, p. 560-566, 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rcbc/a/dWbDG9NvHRZhLysD4VMJRTD/?>

lang=pt#:~:text=os%20fat

ores%20associados%20%C3%A0s%20complica%C3%A7%C3%B5es,p%3D0%2C05).. Acesso em 10 set. 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo 2010**. IBGE-Cidades. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-povoados/tocantins> | Tocantins | Gurupi | Panorama>. Acesso em 05 maio 2023.

JAFFE, B. M.; BERGER, D. H. **Apêndice**. In: BRUNICARDI, F. C. et al. Tratado de Cirurgia. Rio de Janeiro: Revinter; 2013. p. 1073-1087.

MALTA, D. C. et al. Mortalidade por Doenças Cardiovasculares Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade e as Estimativas do Estudo Carga Global de Doenças no Brasil, 2000-2017. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 115, n. 2, p. 152-160, ago. 2020.

MALTA, D. C. *et al.* Probabilidade de morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis, Brasil e regiões, projeções para 2025. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 22, p. E190030, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.org/pdf/rbepid/2019.v22/e190030/pt>. Acesso em: 20 abr. 2021.

MASCARENHAS, M. D. M.; BARROS MBA. Evolução das internações hospitalares por causas externas no sistema público de saúde – Brasil, 2002 a 2011. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 24, n. 1, p. 19-29, 2015. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742015000100003. Acesso em 10 set. 2023.

MATOS, B. *et al.* Apendicite aguda. *Revista de Medicina de Minas Gerais*, v. 21, supl. 4, p. 29-32, 2011. Disponível em: <https://rmmg.org/exportar-pdf/889/v21n2s4a09.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2023.

MERCHÁN-HAMANN, E.; TAUIL, P. L. Proposta de classificação dos diferentes estudos epidemiológicos descritivos. **Epidemiologia e Serviços de Saúde** [on line], v. 30, n. 1, p. e2018126, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s1679-49742021000100026>>. Acesso em: 06 maio 2023.

MICHELIN, L. *et al.* Mortalidade e custos da pneumonia pneumocócica em adultos: um estudo transversal. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 45, n. 6, p. e20180374, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v45n6/1806-3713-jbpneu-45-6-e20180374.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2021.

OLIVEIRA, G. M. M *et al.* Estatística cardiovascular – Brasil 2021, **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 118, n. 1, p. 115-373, 2022. Disponível em: <https://abccardiologia.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-118-01-0115/0066-782X-abc-118-01-0115.x55156.pdf>. Acesso em 15 set. 2023.

OLIVEIRA, G. M. M. *et al.* Cardiovascular Statistics – Brazil 2021. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 118, n. 1, p. 115-373, 2022. Jan;118(1):115-373. Disponível em: <https://abccardiologia.org/en/article/cardiovascular-statistics-brazil-2021/>. Acesso em: 13 set. 2023.

OLIVEIRA, N. R. C. (Org.). **Redes de atenção à saúde: a atenção à saúde organizada em redes**. Universidade Federal do Maranhão – UNASUS. São Luís: UFMA. 2016. Disponível em: <[https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/7563/1/Redes de atenção à saúde – A atenção à saúde organizada em redes.pdf](https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/7563/1/Redes%20de%20aten%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sa%C3%ADde%20-%20A%20aten%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sa%C3%ADde%20organizada%20em%20redes.pdf)>. Acesso em 10 maio 2023.

RADEL, M. E.; SHIMIZU, H. E. Análise da implantação do componente hospitalar na rede de atenção às urgências e emergências. **Saúde em Debate**. v. 47, n. 136, p. 39-55. Jan-Mar. 2023. Disponível em: <[https://SciELO – Brasil – Análise da implantação do Componente Hospitalar na Rede de Atenção às Urgências e Emergências Análise da implantação do Componente Hospitalar na Rede de Atenção às Urgências e Emergências](https://SciELO-Brasil-Análise-da-implantação-do-Componente-Hospitalar-na-Rede-de-Atenção-às-Urgências-e-Emergências-Análise-da-implantação-do-Componente-Hospitalar-na-Rede-de-Atenção-às-Urgências-e-Emergências)>. Acesso em: 10 maio 2023.

ROGER, V. L. Medicine and society: social determinants of health and cardiovascular disease. **European Heart Journal**, London, v. 41, n. 11, p. 1179-1181, 14 mar. 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/11/1179/5803760>. Acesso em: 8 set. 2023.

ROSSETTO, C. *et al.* Causes of Hospital Admissions and Deaths Among Brazilian Elders Between 2005 and 2015. **Revista Gaucha de Enfermagem**, v. 40, p.e20190201, 2019. Disponível em: [https://www.scielo.br/j/rgenf/a/QPHgLwjTzCnN7JD7NzBPbcb/abstract/?lang=en#:~:text=R ESULTS,2005%20and%20Pneumonia%20in%202015](https://www.scielo.br/j/rgenf/a/QPHgLwjTzCnN7JD7NzBPbcb/abstract/?lang=en#:~:text=R%20RESULTS,2005%20and%20Pneumonia%20in%202015). Acesso em 18 set. 2023.

SACOMAN, T. M. *et al.* Implantação do sistema de classificação de risco Manchester em uma rede municipal de urgência. **Saúde em Debate**, v. 43, n. 21, p. 354 – 367, abr./jun. 2019. Disponível: <[https:// index php \(unifesp.br\)](https://index.php(unifesp.br))>. Acesso em: 12 maio 2023.

SANTOS, N. L. O. *et al.* Anais do II Simpósio de Fisioterapia da UNIFAP. Internações e óbitos por doenças do aparelho circulatório entre idosos nos estados e regiões do Brasil, 2012 – 2016. **Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia**, v. 4, n. 8, 2017. Disponível em: <http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/cadernos-educacao-saude-fisioter/article/view/1756>. Acesso em: 18 abr. 2021.

SBPT. Sociedade Brasileira de Pneumonia e Tisiologia. **Mês de atenção à DPOC: uma das doenças pulmonares mais prevalentes em adultos.**

Publicado em 16 de novembro de 2021. Disponível em: <https://sbpt.org.br/portal/dia-mundial-dpoc-2021/#:~:text=Atualmente%2C%20a%20DPOC%20%C3%A9%20quarta,n%C3%A3o%20s%C3%A3o%20acess%C3%ADveis%20para%20todos..> Acesso em 18 set. 2023.

TOCANTINS. Secretaria da Saúde. **Resolução – CIB/TO N° 161, de 19 de agosto de 2012.** Dispõe sobre a conformação das novas regiões de saúde do estado do Tocantins e as ações e serviços mínimos a serem ofertados nesses territórios. 2012. Disponível em: <[https://96153 \(central.to.gov.br\)](https://96153.central.to.gov.br)>. Acesso em 04 maio 2023.

TOCANTINS. Secretaria do Estado de Saúde (SES). Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS); Diretoria de Vigilância de Doenças Transmissíveis e não Transmissíveis (DVTNT); Gerência de Promoção à Saúde e Agravos não Transmissíveis (GPSANT). Informe epidemiológico 01. **Acidentes de Trânsito.** Palmas-TO: SES. 2020. Disponível em: [https://301308 \(central.to.gov.br\)](https://301308.central.to.gov.br). Acesso em: 10 set. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UNA-SUS/UFMA. **Redes de atenção à saúde:** Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Âmbito do Sistema Único de Saúde. Ana Emilia Figueiredo de Oliveira; Francisca Luzia Soares Macieira de Araújo; Paola Trindade Garcia (Org.) – São Luís: EDUFMA, 2018. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/10272/1/Redes%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0s%20Urg%C3%Aancias%20e%20Emerg%C3%Aancias%20-%20978-85-7862-721-8.pdf>. Acesso em 18 set. 2020. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Social determinants of health.** Geneva: WHO, 2021. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1. Acesso em: 14 jan. 2022. Acesso em 20 set. 2023.

2 Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Gurupi – UnirG. E-mail: nome@provedor.com.br

3 Docente do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Gurupi – UnirG. Mestre em Ciências da Saúde (PPGCS/UFT). e-mail: marcio@fisiomedto.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!